

XORAZMNING ANTIK DAVRDA SAVDO-TIJORAT MASALALARIDA QURUQLIK VA SUV YO‘LLARI

Donogul Narmetova Fayzulla qizi

UrDU magistratura bo‘limi tarix yo‘nalishi 221-guruh magistranti

donagulnarmetova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xorazm hududida antik davrga oid turli savdo, aloqa yo‘llari hamda tijorat masalari bularning dalili sifatida shu hududlardan topilgan turli buyumlar savdo qo‘rg‘onlari, shuningdek, savdogarlarning boshqa hududlar bilan aloqasi haqida fikrlar yuritilgan. Bundan tashqari Xorazmda va qo‘shni hududlarda savdo qay darajada rivoj topgani va tijoratda qaysi mahsulotlar keng almashilganligi haqida bir qator ma‘lumotlar berilgan. Ushbu maqola o‘sha davrda mavjud bo‘lgan adabiyotlar va tarixiy qo‘lyozmalar orqali yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Xorazm, ayirboshlash, antik davr, tijorat masalalari, savdo qo‘rg‘onlari, aloqa yo‘llari, Tuproqqal’a, Amudaryo

Аннотация: В данной статье о различных торговых, коммуникационных путях и коммерческих вопросах, связанных с древним периодом в Хорезмской области, свидетельствуют различные предметы, найденные в этих областях, торговых крепостях, а также связи купцов с другими регионами. Кроме того, в Хорезме и соседних с ним рядах дается ряд сведений о том, насколько развита торговля в регионах и какие продукты широко обменивались в торговле. В данной статье использована литература и исторические рукописи, доступные на тот момент.

Ключевые слова: Хорезм, биржа, древние времена, вопросы торговли, торговые крепости, пути сообщения, Тупроккала, Амударья.

Abstract: In this article, various trade, communication routes and commercial issues related to the ancient period in the Khorezm region are evidenced by the various items found in these areas, trade fortresses, as well as the connection of merchants with other regions. In addition, Khorezm and neighboring a number of information is given about the extent to which trade has developed in the regions and which products were widely exchanged in commerce. This article is covered by literature and historical manuscripts available at that time.

Key words: Khorezm, exchange, ancient times, trade issues, trade fortresses, communication routes, Tuproqkala, Amudarya.

Xorazm davlati O'rtta Osiyoda tashkil topgan o'ziga xos eng qadimiy davlat bo'lib, unda o'troq ziroatkor va ko'chmanchi chorvador aholining udumlari, dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik kabi xo'jaliklar boshqaruvini asriy tizimlari mujassamlangan edi. Demak, Xorazm aholisining iqtisodiy va ijtimoiy hayotida yuz bergan tadrijiy rivojlanish uning shimoliy va janubiy qismlarida, avval biri ikkinchisidan tubdan farqlanuvchi 2 turdagi madaniyatlar shakllangan. So'ngra esa ularning qorishuvi oqibatida Xorazmning o'ziga xos yuksak darajadagi madaniyati yuzaga kelib, ravnaq topgan.

Xorazm vohasidagi antik davrga, ayniqsa, kushonlar davriga oid makonlardan topilgan ko'plab moddiy ashyolar — sopol dan yasalgan fil va maymunning sopol haykalchalari, Tuproqqal'a saroyidagi «jangchilar zali» devoridagi tasvirlar, taqinchoqlar (munchoq) va boshqalar Xorazm vohasining ham Hindiston bilan aloqalaridan dalolat beradi.[Rapoport Yu.A., Trudnovskaya S.A., 1958: 363-364; Toletov S.P., 1948a: 199]

Bu aloqalarda Baqtriya hududi va Amudaryo suv yo'li asosiy tranzit aloqa yo'li sifatida katta o'rin tutgan. Shimoliy-g'arbiy Hindiston va Gang daryosi sohilidagi xunarmandchilik markazlarida tayyorlangan munchoqlarning Eron xududidan (Gilyan provinsiyasi), quyi Volga bo'yidagi Sarmatlar makonlaridan topilishi Hindiston va Erondan Orolbo'yi orqali Yevroosiyo dashtlariga qarab ketgan aloqa yo'li yo'nalishlaridan va bu aloqalarda Xorazm vohasining tranzit hududi sifatidagi ahamiyatidan dalolat beradi [Yagodin V.N., 2002:165-170].

Bu topilma (haykalcha mil. avv. I- mil. I asrlar bilan ysalangan) bir tomondan, Xorazmga Buddha ta'limoti kirib kelmaganligi haqidagi fikrlarning [Stavskiy B.Ya., 1998:95] unchalik asosli emasligini ko'rsatib bergan bo'lsa, ikkinchi tomondan S.P.Tolstovning Xorazmga Gandxara san'ati an'alarining ta'siri bo'lganligi to'g'risidagi qarashlari hamda kushonlar davrida Xorazmning Xindiston bilan qalin aloqalari mavjud bo'lganligi haqidagi boshqa ma'lumotlar to'g'riligini yana bir bor tasdiqladi. Uzboydagi qo'rg'onlardan topilgan so'nggi antik davrga oid chetdan keltirilgan buyumlar Xorazm vohasining madaniy-savdo aloqalari yo'nalishlarini aniqlashtirishda katta o'rin tutadi. Bu topilmalar ichida Parfiyadan, kam miqdorda Kavkazortidan keltirilgan sopol idishlar, taqinchoqlar, qurol-yarog'lar va boshqalar mavjud. [Vaynberg B.M., Yusupov X.Yu., 1990, s. 32].

Ular Uzboy shimolidan ushbu hududlarga hamda janubiy Uralbo'yiga, dengiz shimolidagi dashtlarga va Sarmatlar o'lkasiga kedrab ketgan aloqa-savdo yo'llari faoliyatidan darak beradi. Bu ma'lumotlarni antik davrga oid qal'alardan ham bilib olishimiz mumkin. Misol tariqasida Xorazm vohasida antik davrda ham ko'chmanchi

chorvadorlar bilan qalin iqtisodiy-xo'jalik aloqalari, o'zaro iqtisodiy-siyosiy manfaatlar mavjud edi. Chap qirg'oq Xorazmda Amudaryoning eski o'zani bo'yidagi Sariqamish deltasi g'arbiy chegaralaridagi O'rta Davdaka oqimi kengliklarida miloddan avvalgi II-I miloddan II-III asrlarga tegishli yodgorliklar majmui –Nurum makonlari topib o'rganilgan. Nurum vohasidagi bu makonlar (20 ta qishloq qo'rg'oni, 500 gektar) xo'jaligi ko'chmanchi chorvador qabilalarga hunarmandchilik, dehqonchilik va uzumchilik mahsulotlari sotishga va o'zaro ayirboshlashga ixtisoslashgan.

Qadimgi Xorazmning asosiy dehqonchilik markazlaridan uzoqda joylashgan bu makon Xorazmga qo'shni bo'lgan ko'chmanchi chorvadorlarning dehqonchilik va hunarmandchilik (kulolchilik) mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim o'rin tutgan. Bu hududda joylashgan makonlar ichida antik davrga tegishli 45 ta yodgorlik topilganligini ko'rib chiqilayotgan davrda Xorazm, Baqtriya va So'g'diyona chegarasida joylashgan bu hududning mintaqa miqyosida tutgan o'rnidan dalolat beradi. Bu yodgorliklar ichida Amudaryodagi muhiim kechuvlar yaqinida joylashgan kichik qal'alar (Kelif, Kureginqal'a, Kerkicha, Usti va boshqalar) ham bor kichik qal'alar Amudaryo suv yo'li va kechuvlarni nazorat qilib turish maqsadda barpo etilgan.

Antik davrda garchi Amudaryoning quyi oqimlari yunonlar siyosiy ta'siri maydonidan chetda bo'lsa-da, O'rta Osiyoning markaziy hududlarini xususan, Sug'dni Xorazm bilan bog'lovchi yo'llarning ahamiyati ham saqlanib qoldi. Bu yo'llar, asosan ikki yo'nalishda bo'lgan. Birinchi yo'nalish Maroqandadan Buxoro va Zarafshonning quyi oqimidagi Poykent orqali Farobga, bu yerdan Amudaryo o'ng qirg'og'i bo'ylab Xorazmning shu davrdagi poytaxti Tuproqqal'aga va boshqa yirik shaharlarga olib borgan. Xorazm vohasining Buxoro vohasi bilan chegaradosh hududlaridan topilgan antik davrga oid arxeologik yodgorliklar bu hududlarni bog'lovchi savdo yo'llari yo'nalishidan dalolat beradi. Antik davrda, shuningdek, Amul kechuvidan o'tib Amudaryoning chap qirg'og'i bo'ylab Xazoraspga va boshqa antik davr makonlariga olib borgan savdo yo'li ham faoliyat ko'rsatgan. Sug'dni Xorazm bilan bog'lovchi yana bir yo'nalish Buxorodan Qizilqumning g'arbiy qismidagi manzilgohlar va quduqlar orqali o'tgan.

Umuman olganda, antik davrning dastlabki yuz yilliklarida oldingi davrlarda shakllangan alokd-savdo yullari faoliyatida birmuncha uzgarishlarni sayd etish mumkin. Bu, bir tomondan, karvon yullari tizimidagi uzgarishlar, muzrsh savdo yullari buyida, kechuvlarda k'al'alar, yulbuyi inshootlari barpo ztilishida, ikkinchidan, minta^ada yunon madaniyati, shax, arsozligi, xunarmandchilik va savdo

an'analarinint kirib kelishida kuzga tashlanadi. Bu davrda mintakdning xalk;aro alokdlarida, asosan, janubi-rarbiy yunalish, ya'ni yunon-makedonlar siyosiy ta'siri ostida bulgan xududlar bilan bulgan alokalar yetakchi ^rin tutgan. Shu bilan birga, Aleksandr Makedonskiy istilosi davrida mintasadagi xalklarning bir k;ismi sharkukd kuchishga majbur bulgani xdm tegishli aloka yullari faoliyatidan darak beradi. Mil. avv. III-II asrdan boshlab, mintaqamizga shimoli-sharqdan kuchmanchi chorvador shabilalar kirib kelishi va yunon-makedonlarning siyosiy xukmronligiga chek quyilishida asosiy urin tutgani x,am mintaqaning shimoli-sharqiy yunalishdagi aloqalari butunlay tuxtab qolmaganligidan dalolat beradi. Bularning barchasi kurib chiqilgan davrda mintaqqa aloqqa-savdo yullari tizimi faoliyatining xarakterli xususiyatlaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bartold V.V. Mo'g'ullar bosqini davrida Turkiston.1963
2. Ibn Battuta. Tuxfat an-nuzzor fi g'aroyib al-amsor va ajoyib alafsar.
3. A.Sagdullayev. O'Mavlonov. O'zbekistonda davlat boshqaruvi tarixi. T.,Akademiya''. 2006
4. Mavlonov O'ktam.Markaziy Osiyoning qadimgi yo'llari:shakllanishi va rivojlanish bosqichlari. T „Akademiya''-2008
5. Ne'matullo Ibrohimov. Ibn Battuta va uning O'rta Osiyoga sayohati.T.,Sharq'' 1993.
6. O'zME.Birinchi jild.Toshkent.2000-yil